

Jarosław PŁACHECKI

prezes Towarzystwa Irlandzko-Polskiego,
dziekan Wydziału w Dublinie
Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach

Stan i perspektywy polskiego szkolnictwa wyższego w Irlandii

Abstrakt: Artykuł jest próbą zarysowania stanu polskiego szkolnictwa wyższego w Irlandii w kontekście zjawiska społecznego, jakim jest masowa migracja, która przybiera stały i osiedleńczy charakter. Zjawisku temu towarzyszy stopniowe zanikanie umiejętności prawidłowego posługiwania się językiem ojczystym zarówno wśród polskich dzieci i młodzieży, ale także coraz częściej dorosłych. Odpowiedzią na ten problem społeczny jest polskie szkolnictwo weekendowe realizowane na poziomie szkoły podstawowej, średniej, a także studiów wyższych. Możliwość zdobycia wykształcenia i nauczania w języku polskim sprzyja zachowaniu tożsamości narodowej polskiej emigracji w Irlandii. Nie może to się odbywać bez udziału i wsparcia organizacji polonijnych. Zaangażowanie środowiska Polonii irlandzkiej jest chlubnym przykładem takiej pozytywnej współpracy.

Słowa kluczowe: szkolnictwo polonijne w Irlandii, polskie uczelnie wyższe w Irlandii, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach.

Wprowadzenie

Migracje ludności w dziejach ludzkości nie są zjawiskiem nowym ani też wyjątkowym. Wszelka wymiana towarowa czy przemieszczanie się ludności z mniejszych ośrodków do dużych aglomeracji, a także osiedlanie się w krajach o większym stopniu rozwoju, od wieków stanowiły o sile i dynamice rozwoju naszej cywilizacji. Nic zatem dziwnego, że w połowie XX w. idea swobody przemieszczania

się pracowników, kapitału czy wolnej wymiany towarowej stała się jednym z głównych filarów jednoczącej się Europy. Dziś możliwość wyjazdu do pracy w Belgii czy Niemczech nie jest już niczym nadzwyczajnym, a osiedlanie się pracowników pochodzących z krajów Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii to niemal codzienna praktyka. Coraz częściej dotyczy to także całych rodzin. Zjawisko migracji zarobkowej zmieniło wyraźnie swój charakter z wahałkowej i okresowej na trwałą i obejmującą rodziny pracowników.

Przedstawiciele organizacji polonijnych skupionych wokół Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych w Dokumencie końcowym konferencji „Monitor Emigracji Zarobkowej – 2012” wydanym w Berlinie w 2012 r. zgodnie stwierdzili, że:

- emigracja zarobkowa do państw Unii Europejskiej nadal wzrasta i przyjmuje charakter osiedleńczy,
- powroty do kraju są zjawiskiem marginalnym,
- w ostatnim okresie drastycznie wzrosła emigracja rodzinna oraz liczba dzieci rodzących się na emigracji,
- w związku z tym wzrosły potrzeby związane z edukacją dzieci i młodzieży polonijnej,
- wzrastająca fala emigracji powoduje demograficzne i ekonomiczne problemy w Polsce¹.

W nurt tej debaty wpisało się także zorganizowane w Dublinie w listopadzie 2014 roku IV Europejskie Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych obradujące pod hasłem „Szkolnictwo polonijne w dobie przemian Europy – diagnoza, rola i perspektywy”. Organizatorom tego przedsięwzięcia należą się szczególne słowa podziękowania za jego sprawną realizację.

Jak zauważyli uczestnicy sympozjum, osiedleńczy charakter emigracji i jej niesłabnące tempo zwiększają presję na jakość i dostępność szkolnictwa polonijnego². Fakt ten dotyczy zarówno potrzeb edukacyjnych świadczonych w języku polskim na poziomie

¹ Dokument końcowy konferencji „Monitor Emigracji Zarobkowe – 2012”, Berlin 26 października 2012 r., s. 32.

² Zakres i zadania polonijnego szkolnictwa uzupełniająco omawia Niamh Nestor (2014); zob też: Dokument końcowy, IV Europejskie Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych, Dublin 22–23 listopada 2014, s. 24.

szkoły podstawowej czy średniej, ale coraz częściej także możliwości zdobycia lub uzupełnienia wykształcenia wyższego.

Innym ważnym przedsięwzięciem realizowanym przez szkoły polonijne w Irlandii, tym razem sięgającym w lata minione i historię irlandzkiej Polonii, był wspólny projekt badawczy pt. „Śladami polskości w Irlandii”. Projekt zainicjowany został w początku roku 2013 przez Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne w Dublinie (PSE). Wzięli w nim także udział przedstawiciele kilku polskich organizacji i instytucji mających siedzibę lub swoje oddziały w Irlandii, tj.: Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP Dublinie (SPK), Towarzystwa Irlandzko-Polskiego (IPS), Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK), Ogniska Polskiego Ltd. (Ognisko) oraz Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie (WSRL) i jej Zamiejscowego Wydziału Ekonomicznego w Dublinie. Początkiem projektu był cykl odczytów tematycznych realizowanych od marca do listopada 2013 r. dotyczących losów Polaków mieszkających w Irlandii i ich wpływu na kraj, w którym przyszło im żyć i pracować. Obecność i działalność Polaków w Irlandii, zwłaszcza w ubiegłym wieku jest niemal zupełnie nieznana. Celem projektu było przypomnienie ludzi, którzy z różnych powodów znaleźli się w Irlandii i tu prowadzili swą działalność zawodową i społeczną. Odczyty skierowane były głównie do uczniów szkół polonijnych, do ich nauczycieli i rodziców, a także osób, których interesowały irlandzkie Polonica. Niniejszy artykuł jest próbą określenia stanu i perspektyw polskiego szkolnictwa wyższego w Irlandii ocenianych okiem osoby zawodowo związanej ze szkolnictwem wyższym realizowanym poza granicami kraju.

Jednym ze skutków masowej fali emigracji w ostatnim dziesięcioleciu oraz pogłębiającego się niżu demograficznego jest znaczący spadek studentów rozpoczynających studia wyższe w Polsce. Z tego powodu w roku akademickim 2012/2013 spośród ponad 450 uczelni wyższych działających w Polsce w procesie likwidacji znalazło się 27 ośrodków. Szacuje się, że w związku z niżem demograficznym na polskim rynku edukacyjnym w sektorze szkolnictwa wyższego utrzyma się jedynie 300 najsilniejszych uczelni³.

³ „Szkoły wyższe w likwidacji”, *Dziennik Gazeta Prawna*.pl z 23.04.2014 r. (data odczytu 29.11.14).

W sytuacji masowych wyjazdów za granicę, co dotyczyło i dotyczy nadal zwłaszcza ludzi młodych i poszukujących jeszcze swojego miejsca w życiu, jednym z oczywistych rozwiązań, wychodzącym naprzeciw potrzebom edukacyjnym młodej Polonii, było otwieranie Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych (ZOD) oraz Zamiejscowych Wydziałów (ZW) będących jednostkami uczelni wyższych w Polsce. W pierwszym przypadku student ZOD-u zobowiązany był do odbycia 1/3 zajęć dydaktycznych w jednostce macierzystej w Polsce, natomiast studenci zagranicznych zamiejscowych wydziałów uczelni polskich całość zajęć realizowali w siedzibie wydziału, bez konieczności kosztownych wyjazdów do kraju. W przypadku studentów polskich z Irlandii, których jednostki uczelniane uzyskały status wydziałów zamiejscowych miejscem wykładów był z reguły Dublin. Absolwenci po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej otrzymywali dyplom wyższej uczelni uznawany przez wszystkie kraje Unii Europejskiej bez potrzeby nostryfikacji. Wszystkie zajęcia na wydziałach zamiejscowych odbywały się na miejscu w Irlandii, a na zjazdy, poza przypadkami wykładowców na stałe mieszkających w Irlandii, przylatywała kadra akademicka z Polski. Zajęcia w tego typu placówkach odbywały się w systemie sobotnio-niedzielnym, co umożliwiało studentom normalną pracę zawodową, a jednocześnie kontakt z wykładowcami z Irlandii.

Jedną z pierwszych polskich uczelni wyższych, która rozpoczęła rekrutację w Irlandii była Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, przekształcona później w Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Uczelnia rozpoczęła serię wykładów na kierunku pedagogika w 2008 roku. W Irlandii funkcjonowała pod nazwą *IPT Educational Courses Ltd.*, ale już w roku 2009 jej dubliński oddział został zlikwidowany w związku ze zmianami w polskim ustawodawstwie dotyczącym szkolnictwa wyższego. Działania rekrutacyjne i pewne próby zaistnienia na rynku irlandzkim prowadziły także Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu oraz Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. W ofercie tej ostatniej znaleźć można było nawet wariant ukończenia jednolitych studiów prawniczych trwających 3,5 roku w formie wykładów

otwartych w Irlandii lub uczestnictwa w wykładach przez Internet (*distance learning*).

Pierwszą uczelnią posiadającą uprawnienia do prowadzenia całego toku studiów w Irlandii była Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie (WSRL), później włączona do struktur Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Zamiejscowy Wydział Ekonomiczny w Dublinie Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie utworzono w roku 2010 na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz postanowienia Ministra Spraw Zagranicznych (Sobiech, Matysiak, 2011: 577–590). Pierwszym dziekanem wydziału w Dublinie został dr Jacek Rosa, następnie dr Dariusz Kaczanowski, a od roku 2011 funkcję tę objął dr Jarosław Płachecki. Uczelnia oferowała studentom możliwość odbycia zaocznych studiów licencjackich w trybie weekendowym na kierunku ekonomia z możliwością wyboru specjalności: ekonomia ochrony środowiska, finanse i bankowość komercyjna, gospodarka lokalna lub logistyka i marketing usług. Wszystkie wykłady realizowane były w języku polskim w Dublinie w siedzibie Dublin City University, Business School przy Collins Avenue. Dyplomy WSRL w Zamiejscowym Wydziale Ekonomicznym w Dublinie obroniło blisko 150 absolwentów.

Kolejną polską uczelnią, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności dydaktycznej, jednak już bez możliwości prowadzenia wszystkich zajęć w Irlandii była Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, przekształcona później w Społeczną Akademię Nauk (SAN). Od 2011 roku jej Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny oferował studia licencjackie na kierunku zarządzanie i uzupełniające studia magisterskie na kierunku Business Management. Większość zajęć prowadzona była trybem *blended learning* za pośrednictwem platformy internetowej Polskiej Akademii Otwartej (PAO). Studentów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego SAN w Dublinie obowiązywało odbycie 1/3 zajęć w uczelni macierzystej w Polsce. Obecnie zajęcia prowadzone są w Wydziale Zamiejscowym w Londynie, choć ZOD w Dublinie nadal widnieje w wykazie MNiSW⁴.

⁴ www.san.edu.pl oraz www.nauka.gov.pl (data odczytu 29.11.14).

We wrześniu 2014 roku Mazowieckie Towarzystwo Naukowe jako Założyciel Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie podpisało z Założycielami Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach akt notarialny, na mocy którego uruchomiona została procedura konsolidacji WSRL w strukturę Staropolskiej Szkoły Wyższej. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 października 2014 r. utworzony został Zamiejscowy Wydział w Dublinie Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach posiadający uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia⁵. Uczelnia oprócz zamiejscowych wydziałów w Kielcach, Żyrardowie, Myślenicach i Bochni posiada także swój Wydział Zamiejscowy w Łucku na Ukrainie.

Oznacza to, że absolwenci i studenci WSRL a także inne zainteresowane osoby uzyskują możliwość studiowania na nowych atrakcyjnych kierunkach. Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach oferuje studia I i II stopnia oraz studia uzupełniające na wielu specjalnościach, tj. psychologia, pedagogika specjalna, kulturoznawstwo, filologia, prawo gospodarcze, zarządzanie, zdrowie publiczne czy ekonomia. Jest to oferta szczególnie ważna dla osób pragnących uzupełnić lub utrzymać swoje uprawnienia pedagogiczne. Dodatkowo uczelnia oferuje kształcenie w języku angielskim na poziomie licencjackim w zakresie kierunku ekonomia na specjalności hotelarstwo i turystyka. Uczelnia od wielu lat uczestniczy w programie Erasmus, a w latach 2007–2014 uzyskała w ramach tego programu ponad 600 tys. euro dotacji. Od dwóch lat uczelnia realizuje wspólne projekty z Uniwersytetem Ekonomicznym w Czerniowcach na Ukrainie, z Wyższą Szkołą Hotelarską w Belgradzie oraz z Wołyńskim Uniwersytetem Ekonomiki i Zarządzania na Ukrainie w Łucku.

Poszerzenie oferty edukacyjnej dla osób mieszkających w Irlandii przez Staropolską Szkołę Wyższą to szansa na zachowanie więzi z krajem, studiowania w języku ojczystym, a także możliwość nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych poprzez realizację programu Erasmus i inne wspólne projekty. To także szansa na budowanie pomostów kulturowych i biznesowych.

⁵ Decyzja MNiSW z 19 listopada 2014 r. (DKN.ZNU.6013.98.2014.3.KT).

Studentom z Ukrainy daje to możliwość poznania polskiej kultury i nauki poprzez wymianę studentów i realizowanie wspólnych projektów. W tym zakresie Polska odgrywa i zawsze odrywała ważną rolę.

Oferta edukacyjna Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach i jej Wydziału Zamiejscowego w Dublinie na trwałe wpisuje się w krajobraz polonijnego szkolnictwa w Irlandii, uzupełniając katalog propozycji skierowanych do polskiej młodzieży szkolnej oraz dorosłych pragnących wykorzystać czas spędzony na Wyspie na uzupełnienie lub zdobycie wykształcenia. W ten sposób spełnia się także postulat podtrzymania używania języka ojczystego i nauki w języku polskim realizowany z takim powodzeniem przez polonijne szkoły społeczne skupione wokół Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii czy Federacji Polskich Stowarzyszeń Edukacyjnych „EPI” działającej przy przyambasadzkich Szkolnych Punktach Konsultacyjnych.

Strategia Wydziału Zamiejscowego w Dublinie jest spójna ze strategią uczelni macierzystej w Polsce, tj. Strategią Rozwoju Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach na lata 2011–2020. Z przyczyn operacyjnych plany rozwojowe dublińskiego wydziału objęły jednak swoim horyzontem czasowym okres nieco krótszy, tj. lata 2015–2020. U podstaw takiego rozumowania leży specyfika jednostki uczelnianej w Dublinie, a w szczególności dynamicznie zmieniające się warunki ekonomiczne, demograficzne i społeczne kraju, w którym prowadzona jest działalność dydaktyczno-naukowa wydziału. Irlandia po załamaniu gospodarki w latach 2008–2014 powraca na ścieżkę szybkiego rozwoju gospodarczego. Towarzyszą temu zmiany demograficzne, nieustające tempo imigracji i emigracji oraz zjawisko powrotów Irlandczyków do kraju przy praktycznie marginalnych powrotach Polaków do Polski. Zmienia się także sposób postrzegania Polonii przez Irlandczyków. Polacy coraz lepiej organizują się na gościnnej ziemi irlandzkiej, rośnie ich świadomość społeczno-polityczna, a zatem rośnie także znaczenie Polonii jako silnej i dynamicznej grupy społecznej. Blisko dwustutysięczna społeczność polska w Irlandii stanowi największą po Irlandczykach grupę narodowościową w Irlandii, a język polski awansował do rangi drugiego, po języku angielskim i przed irlandzkim, języka

mówionego na Wyspie. Oznacza to, że strategia Zamiejscowego Wydziału w Dublinie powinna być rewidowana w okresie krótszym niż dekada, a okres lat pięciu wydaje się być w tych warunkach odpowiednią cezurą czasową.

Strategia dublińskiego wydziału nie powinna być jednak odezwana od zmian zachodzących w Polsce czy szerzej Unii Europejskiej i jej otoczenia. Takie podejście do formuły strategii Wydziału Zamiejscowego w Dublinie na lata 2015–2020 powinno zapewnić elastyczność realizacji zaplanowanych zadań, szybką adaptację do zmian, a także dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do potrzeb odbiorców i specyfiki rynku w Irlandii jako kraju zaliczanego do jednego z najbogatszych w świecie, cieszącego się szybko rozwijającą się otwartą gospodarką i młodym społeczeństwem.

Misja

Misją Wydziału Zamiejscowego w Dublinie jest zaspokojenie potrzeb edukacyjnych studentów i ich potencjału w sferze intelektualnej, kulturalnej i społecznej. Pragniemy przygotować ich do pełnienia ważnych ról zawodowych i społecznych, kształtować ludzi wszechstronnych i wytyczających nowe kierunki rozwoju, pielęgnujących swoją tożsamość narodową, tradycje i kulturę, pragnących utrzymywać kontakt z polską nauką, językiem i krajem pochodzenia, umiających sprostać wyzwaniom rynku pracy w Polsce, Irlandii, Unii Europejskiej i całej światowej wspólnoty, będących ambasadorami polskości, europejskiego dziedzictwa kulturowego, wartości humanizmu oraz wysokich norm etycznych w życiu społecznym, zawodowym i prywatnym.

Wizja i prezentacja Wydziału Zamiejscowego w Dublinie

Wydział Zamiejscowy w Dublinie będzie nowoczesną placówką edukacyjno-badawczą dbającą o najwyższe standardy kształcenia studentów polskich, irlandzkich i zagranicznych, polskim ośrodkiem współpracy młodzieży, naukowców, polonijnych szkół, stowarzyszeń i instytucji, a także centrum intelektualnym emigracji

polskiej w Irlandii, wspierającym polonijne środowisko i potencjał rozwojowy swoich studentów, pracowników oraz osób związanych z macierzystą uczelnią w Polsce i jej zagranicznymi ośrodkami.

Wydział Zamiejscowy w Dublinie w obecnej formie instytucjonalnej funkcjonuje na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 listopada 2014 r. o włączeniu 1 października 2014 r. Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Żyrardowie do Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

Zgodnie z decyzją MNiSW Staropolska Szkoła Wyższa przejęła prawa i obowiązki Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Żyrardowie, a Zamiejscowy Wydział Ekonomiczny w Dublinie posiadający od 2010 r. uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „ekonomia” stał się Wydziałem Zamiejscowym w Dublinie Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, posiadającym uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „ekonomia”. Ponadto ustalono, że pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Żyrardowie stają się pracownikami i studentami Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

W trakcie czterech lat funkcjonowania Zamiejscowego Wydziału Ekonomicznego w Dublinie, tj. w okresie od 15 kwietnia 2010 roku do 1 października 2014 r. mury placówki w Irlandii opuściło blisko 150 absolwentów. Studenci w ramach kierunku „ekonomia” mieli możliwość wyboru specjalności: finanse i bankowość komercyjna, logistyka i marketing usług, gospodarka lokalna oraz ekonomika ochrony środowiska.

W styczniu 2015 r. po przeprowadzeniu wielu konsultacji z organizacjami polonijnym w Irlandii, w tym zwłaszcza ze środowiskiem nauczycielskim szkół polonijnych, Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach złożył wniosek do MNiSW o utworzenie na Wydziale Zamiejscowym w Dublinie nowego kierunku kształcenia w zakresie „pedagogiki specjalnej” w specjalności logopedia (profil praktyczny).

Projekt realizacji programu studiów na kierunku „pedagogika specjalna” to profesjonalna koncepcja opracowana przez wybitnych przedstawicieli świata nauki oparta na autorskich programach

kształcenia wychodząca naprzeciw nowemu problemowi społecznemu wynikającemu z masowej migracji Polaków do krajów Unii Europejskiej, w tym także do Irlandii. Tym nowym problemem społecznym jest zanikanie wśród polskich dzieci i młodzieży, a także częściowo u dorosłych, umiejętności poprawnego porozumiewania się językiem polskim w mowie i w piśmie. U dzieci i młodzieży braki językowe nawarstwiają się w postaci stopniowego odchodzenia od języka polskiego w codziennych rozmowach i braku umiejętności pisania po polsku. Wśród dorosłych przebywających długotrwale poza granicami kraju coraz bardziej zauważalne są problemy z ortografią, stylistyką oraz prawidłowym rozumieniem tekstów.

Zakończenie

W warunkach gdy jednym z głównych celów polityki rządu RP wobec Polonii jest zachowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie na równi z językami kraju zamieszkania, a więc spełnienia postulatu pełnej dwujęzyczności, podstawowym zadaniem jedynej polskiej uczelni wyższej w Irlandii posiadającej swój wydział w Dublinie powinno być kształcenie oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli szkół polonijnych, w tym także w zakresie „pedagogiki specjalnej”.

Należy mieć nadzieję, że działania mające na celu utrzymanie języka polskiego, podejmowane przez organizacje i instytucje edukacyjne przyniosą korzyści zarówno naszym dzieciom, młodzieży studenckiej, a także całej społeczności polonijnej w Irlandii. O te działania i współpracę pomiędzy polskimi i polonijnymi instytucjami warto dbać. Tym bardziej cieszą więc inicjatywy wspólnych spotkań polskich nauczycieli w Irlandii, zjazdów polonijnych organizacji oraz włączanie do tego procesu polskiego środowiska akademickiego w Irlandii. Idea wymiany myśli i doświadczeń generowana podczas takich spotkań i zjazdów jest szczególnie cenna. Dbajmy wspólnie o to pozytywne współistnienie. Dla dobra przyszłych pokoleń Polaków mieszkających w Irlandii, dla których język polski będzie drugim językiem naprawdę warto.

Summary in English

The situation and perspectives of Polish higher education in Ireland

The disappearance of Polish language skills in speaking and writing is becoming a noticeable social problem among Polish children and teenagers, and partly adults of Polish origin residing permanently in Ireland. The problem of insufficient language skills in children and teenagers manifests itself in a gradual abandoning of the Polish language in everyday communication and inability to write in Polish. More and more adults residing abroad for a long period of time show problems with spelling, style and comprehension. These problems can be addressed by educating Polish children and teenagers in Ireland as well as providing adults with ongoing training.

One of the main aims of the Polish government policy towards the Polish people abroad is to maintain proficiency in the native language speaking and writing at a level comparable to that of the target language, which means to meet the postulate of bilingualism. While this postulate is to be met, the fundamental aim of the Old Polish University, the only Polish institution of higher education in Ireland with a branch in Dublin, should be the promotion and development of qualifications of Polish community teachers, including those who work in special needs education.

We should also hope that the activities that aim at maintaining the Polish language undertaken by organisations and educational institutions will bring benefits for both our children, students, and the whole Polish community in Ireland. The activities and cooperation between Polish-Irish and Polish institutions should be taken care of. Thus, one is pleased with an initiative to organise common meetings of Polish teachers in Ireland and conventions of Polish Irish organisations, as well as to encourage the Polish academic community in Ireland to get involved in these activities. The concept of exchange of ideas and experience generated at such meetings and conventions is particularly valuable. We must take care of this positive coexistence. It is worth making this effort for the benefit of future generations of Poles living in Ireland, for whom Polish will be the second language.

Bibliografia

- Decyzja MNiSW z dnia 19 listopada 2014 r. (DKN.ZNU.6013.98.2014.3.KT)
- Dokument końcowy, IV Europejskie Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych, Dublin, 22–23 listopada 2014
- Dziennik Gazeta Prawna.pl z 23.04.2014 r.
- Monitor Emigracji Zarobkowej – 2012”, Berlin, 26 października 2012 r.
- Nestor N. (2014) *The Polish complementary schools and Irish mainstream education. Past, present and future*, [w]: “The Irish Polish Society Yearbook”, vol. I, 2014
- Sobiech A., Matysiak M. (2011) *Z życia Uczelni ...*, [w]: „Rocznik Żyrardowski”, Tom IX/2011.
- www.san.edu.pl
- www.nauka.gov.pl